

doktryny». [In Ukrainian].

2. Viys'kovyy standart 01.305.001 (Vydannya 1). Spil'na ob"yednana doktryna z medychnoyi evakuatsiyi. Stanag 2546 (medstd)- allied joint doctrine for medical evacuation – ajmedp-2. [in Ukrainian].

3. Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.01.2017 r. N6 “Pro zatverdzhennya perelikiv likars'kykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv, yaki povynni buty v skladi aptechok medychnykh zahal'noviys'kovykh indyvidual'nykh, aptechky avtomobil'noyi zahal'noviys'kovoyi, naplichnyka medychnoho zahal'noviys'kovoho sanitara ta naplichnyka medychnoho zahal'noviys'kovoho sanitarnoho instruktora”, shcho zareyestrovany u Ministerstvi yustytsiyi Ukrainy 25.02.2017 r. za № 113/29981. [In Ukrainian].

4. Badyuk M.I., Levchenko F.M., Tokarchuk V.P. et al. Orhanizatsiya medychnoho zabezpechennya viys'k / za red. V.V. Pas'ka. - K. : MP Lesya, 2005. - 430 s. [In Ukrainian].

5. Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I. Medychnyy zakhyst naselennya v nadzvychaynykh sytuatsiyakh v yedyniy derzhavniy systemi tsyvil'noho zakhystu. – K. : «Vydavnytstvo Lyudmyla», 2019. - 693 s. [In Ukrainian].

6. Pechyborshch V.P., Volyanskyi P.B., Yakimets V.M., Voronenko V.V., Khizhnyak M.I., Perehrestenko O.V., Ryzhenko S.A., Galachenko O.O. Optymizatsiya diyal'nosti Derzhavnoyi sluzhby medytsyny katastrof. – K. : SPD Chalchyns'ka N.V., 2019. - 766 s. [In Ukrainian].

7. Mayzhe polovyna terytoriyi Ukrainy potrebuye rozminuvannya – DSNS 14:3811.04.2022 /<https://ua.interfax.com.ua/news/general/823156.html#:~:text> [In Ukrainian].

8. Zvit pro osnovni rezul'taty diyal'nosti Derzhavnoyi sluzhby Ukrainy z nadzvychaynykh sytuatsiy u 2021 rotsi. [In Ukrainian].

9. Viyna v Ukraini zabrala zhyttya shchonaymenshe 4302 tsyvil'nykh, shche 5217 poraneno. /<https://interfax.com.ua/news/general/838164.html>, 09.06.2022 [In Ukrainian].

Робота надійшла в редакцію 17.02.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.833.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7795812>

В. Й. Тешчук¹, Н. В. Тешчук¹, О. О. Руських¹, О. П. Глухих², О. О. Максютов²

СИНДРОМ «БРОНЕЖИЛЕТУ»

¹Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса;

²Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна міська лікарня»
Уманської міської ради Черкаської області

Authors Information

Teshchuk V. J. - <https://orcid.org/0000-0001-5646-9471>

Ruskykh O. O. - <https://orcid.org/0000-0003-3696-6512>

Hlukhykh O.P. -<https://orcid.org/0000-0002-7457-4504>

Summary. Teshchuk V. J., Teshchuk N. V., Ruskykh O. O., Hlukhykh O. P., Maksyutov O. O. **BODY ARMOR SYNDROME.** - *Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine; e-mail: sanek.russkih1998@gmail.com.* The results of an examination of 168 male servicemen of the Armed Forces of Ukraine with vertebrogenic pain syndromes (VPS) are presented. The cause of VPS, according to patients, is wearing a body armor. Back pain from body armor and a long uncomfortable position under modern conditions is a topical issue for

tens of thousands of persons. Many patients with body armor syndrome are multimorbid, and should receive polypharmacotherapy. Multimorbidity studies have shown that chronic pain syndromes in diagnosis and treatment are always interpreted as secondary, associated with somatic and psychiatric disorders. The features of the clinical picture of VPS are considered in detail. In the context of the discussion of vertebrogenic pain syndromes, degenerative-dystrophic changes (osteochondrosis) of the spine are mentioned, since in the vast majority of cases vertebral neurological pathology is associated with them.

Key words: vertebrogenic pain syndromes, pain treatment, acute pain, chronic pain.

Реферат. Тешук В. Й., Тешук Н. В., Руських О. О., Глухих О. П., Максютов О. О. **СИНДРОМ «БРОНЕЖИЛЕТУ».** В оботі представлено результати обстеження 168 чоловіків, військовослужбовців ЗСУ з вертеброгенними больовими синдромами (ВБС), причиною виникнення яких, на думку пацієнтів, є носіння бронезилету. Біль в спині від бронезилету та тривалого незручного положення в сучасних умовах – актуальне питання для десятків тисяч військовослужбовців. Біль – це найбільш поширений патологічний стан. Багато пацієнтів з синдромом «бронезилету» є мультиморбідними, тому завжди отримують поліфармакотерапію. Хронічні больові синдроми в постановці діагнозу і лікуванні завжди інтерпретуються як вторинні, пов'язані з соматичними та психічними розладами. Висвітлено особливості клінічної картини ВБС. У контексті обговорення вертеброгенних больових синдромів, згадано про дегенеративно-дистрофічні зміни (остеохондроз) хребта, оскільки в переважній більшості випадків вертеброневрологічна патологія пов'язана саме з ними.

Ключові слова: вертеброгенний больовий синдром, лікування болу, гострий біль, хронічний біль.

Вступ. Війна – це постійний хронічний стрес, на фоні якого загострюються хронічні захворювання (виникають так звані «хвороби війни»). Одним з найбільш частих симптомів у військовослужбовців (ВС) ЗСУ є біль у спині. Це симптом, який може з'явитися в результаті різних захворювань. На фронті дорсалгії виникають у військових здебільшого внаслідок посиленого фізичного навантаження на вісь хребет в результаті носіння засобів захисту, часто це виходить ненормовано. Нормативами дозволено не більше, ніж чотири години безперервного носіння, а тоді відпочинок. Проте передова диктує свої умови... Дорсалгія (від латинського *dorsum* – спина та *algos* - біль) це симптом, який характеризує наявність того чи іншого захворювання хребта і часто є найпершою його діагностичною ознакою. Може виникати в будь - якому віці, однак найчастіше зустрічається в зрілому.

Бронезилет (БЖ) – елемент індивідуального захисту людини, що забезпечує захист верхньої частини тулуба (торсу) людини від впливу вогнепальної зброї. Загалом сучасний загальновійськовий БЖ – це коротка куртка без рукавів, часто з коміром-стійкою. Сучасні БЖ створюються з: високоміцних та високомодульних захисних тканин (типу кевлар, арамід), металевих (зі сталі, сплавів титану) або керамічних композитних бронеелементів-пластин (із оксиду алюмінію, карбиду бору або карбиду кремнію), поліуретану, тобто матеріалів, здатних затримувати кулі або уламки та поглинати (розсіювати) їх енергію.

ВС доводиться багато часу проводити в БЖ, як наслідок такої практики, у військових з'являються болі в різних ділянках спини, ший, попереку. Біля 60% пацієнтів зверталися до лікаря – невролога з хронічним вертеброгенним полірадикулярним синдромом (ХВПС). З них кожен другий пов'язував виникнення больових відчуттів з носінням БЖ. Основна вікова категорія - 40+. На цьому етапі функціонування у організмі наступають вікові зміни, що викликають больовий синдром. Якщо недуга не потребує хірургічного втручання, такий пацієнт проходить лікування у невролога. Зазвичай військові лікуються амбулаторно – достатньо дати звільнення від виконання службових обов'язків, щоб спина відпочила. Якщо необхідно, пацієнтам призначалися знеболювальні, міорелаксанти, вітаміни групи В. Зазвичай за кілька днів ВС почувається краще і стає у стрій без втрати працездатності. Але якщо цю проблему одразу не вирішити, йде накопичення, що може призвести до хронізації больових відчуттів. Якщо больові відчуття залишаються після 5 - 7 діб амбулаторного лікування, пацієнтів направляли на стаціонарне обстеження та лікування у Військово – медичний клінічний центр (ВМКЦ) Південного регіону (ПР).

Біль — своєрідне відчуття, що виникає в наслідок сильних подразнень нервової системи (НС) та входить до числа найбільш поширених захворювань у всьомусвіті. Оцінка поширеності вертеброгенних больових синдромів (ВБС) в Європі варіює, наприклад у літніх пацієнтів від 32,9% до 70% [1 - 5]. Як правило, багато пацієнтів з ВБС є мультиморбідними, тому завжди отримують поліфармакотерапію [6, 7]. Дослідження по мультиморбідності довели, що хронічні больові синдроми в постановці діагнозу і лікуванні завжди інтерпретуються як вторинні, пов'язані з соматичними та психічними розладами [4, 5, 8 - 12]. По даним ВООЗ, опіоїди є основою в лікуванні хронічного болю відповідно до триступеневої знеболюючої терапії, яка була розроблена ще в середині 1980-х років для пацієнтів з онкологічним боєм [13, 14]. У рекомендаціях ВООЗ також було введено термін «ад'ювантні препарати» для посилення анальгезуючої «триступеневої» послідовності від неопіоїдів, слабких опіоїдів та до сильних опіоїдів [5, 13, 14]. Пізніше обсяг цих препаратів було розширено [5, 7, 8], а основні рекомендації по ад'ювантним лікарським препаратам, рекомендованим ВООЗ, полягали в лікуванні побічних ефектів анальгетиків (наприклад, протиблювотних засобів або проносних), для посилення зменшення виразності болю (наприклад, кортикостероїдів при компресії стрижневих нервів) і для лікування супутніх психологічних захворювань (наприклад, психотропні препарати). Широкий спектр альтернативних анальгетичних стратегій збільшує ризик поліфармакотерапії, а терапія хронічного больового синдрому у пацієнтів з множинними хронічними станами може бути складною [6], крім того, завжди потрібно враховувати потенційно несприятливі взаємодії з лікарськими препаратами у пацієнтів з мультиморбідністю. Попереково – крижові больові синдромокомплекси (ПКБС) в спині можна розділити на дві великі групи – вертеброгенного (дегенеративного, травматичного, запального, неопластичного та іншого характеру ураження хребців) і невертеброгенного генезу (розтягнення зв'язок і м'язів, міофасціальні синдроми, фіброміалгія, соматичні захворювання, психогенні чинники, тощо) [4, 5]. У контексті обговорення ПКБС хребтового походження, в першу чергу, треба згадати про дегенеративно – дистрофічні зміни (остеохондроз) хребта, оскільки в переважній більшості випадків, вертеброневрологічна патологія пов'язана саме з ними. Існують різні класифікації неврологічних проявів остеохондрозу, але найбільш зручною і використовуваною в практичній роботі лікарями країн пострадянського простору до теперішнього часу вважається класифікація, розроблена І. П. Антоновим в 1987 р.

Мета: провести клініко-експериментальну оцінку стану неспецифічних систем організму у ВС ЗСУ з синдромом «бронезилету».

Пацієнти та методи дослідження. Обстежено 168 чоловіків ВС ЗСУ в віці 20 - 65 років, середній вік $41,2 \pm 4,7$ років, які протягом тривалого часу носили БЖ.

Усі пацієнти були розподілені на три групи. I групу склали 112 (66,7%) осіб, що приймали участь в бойових діях і не отримали травматичних ушкоджень; II групу склали 41 (24,4%) ВС, що перенесли легку мінно-підричну травму. В них були діагностовано різноманітні невротичні розлади. III групу склали 15 (8,9%) здорових ВС, котрі не приймали участь в бойових діях, але тривалий час носили БЖ. Усі обстежені були співставні по віку. На період обстеження пацієнти I групи виявляли скарги на постійний біль в усіх відділах хребта, переважно в попереково – крижовій ділянці (ПКД) у вигляді не інтенсивних тупих, давлючих, монотонних, частіше двобічних, больових відчуттів, обмеження активних рухів в поперековій ділянці, котре посилювалося за психоемоційних перевантажень, метеочутливості. Їх також турбували нервозність, дратівливість, подразливість, підвищена стомлюваність, розлади сну.

У пацієнтів II групи домінували больові відчуття в ПКД з іррадіацією в нижню кінцівку, різноманітні невротичні розлади, періодично турбували болі ниючого характеру в усіх відділах хребта .

Дослідження було проведене відповідно етичних стандартів Гельсінкської декларації (1975) із поправками 2005 року, а також «Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину» (Ов'єдо, 1997) та додаткового протоколу до Конвенції про права людини та біомедицину у галузі біомедичних досліджень (Страсбург, 2005)

Наявні неврологічні порушення об'єктивізували за допомогою рентгенографії, МРТ, КТ, електронейроміографії.

При проведенні рентгенографії виявляли в основному кісткову патологію,

дегенеративні зміни хребта є: зменшення висоти між тілами хребців, кісткові розростання (остеофіти), гіпертрофія фасеточних суглобів, нестабільність рухового сегменту хребта при максимальному згинанні і розгинанні (функціональні проби).

При МРТ виявляли дегенеративні зміни в МХД, гіпертрофію фасеточних суглобів, стеноз хребетного каналу, килу МХД і інш.

КТ дозволила отримати дані про патологічні зміни кісткової тканини (остеофітів і гіпертрофії фасеточних суглобів).

Електронейроміографію (ЕНМГ) проводили в медичних центрах Києва, Одеси, Черкас, Кропивницького, Вінниці. Цій метод використовували для підтвердження ураження корінцевого апарату або для виключення ураження плетиви периферичних нервів, клінічний перебіг яких може бути схожим. Використовувалася як стимуляційна ЕНМГ, так і голкова ЕМГ. Стимуляційна ЕНМГ дозволяла виключити ураження периферичних нервів (плексопатію, поліневропатію, тунельні ураження нервів), тоді як голкова ЕМГ давала можливість виявити денервацію в тих м'язах, що входять в міотом ураженого корінця. При хронічному корінцевому ураженні, коли денервовані м'язи починають атрофуватися, стимуляційна ЕНМГ виявляє зниження амплітуди м'язової відповіді ключових м'язів відповідних міотомів. При цьому проведення імпульсу по сенсорних волокнах периферичних нервів зберігається в межах норми, що є однією з диференціальних ЕНМГ ознак ураження корінця і периферичного нерва. В той же час треба відмітити, що в гострий період ураження стрижневого корінця ЕМГ не може виявити будь яких ознак, оскільки в цей період ще не відбувається змін в досліджуваних міотомах. Тільки після 7–10 днів від початку компресії корінця з'являються ознаки денервації в м'язах.

Статистична обробка проводилася методами дисперсійного та кореляційного аналізу з використанням програмного забезпечення MS Excel (Microsoft Corp, USA) та Statistica 13.0 (TIBCO, USA).

Результати та обговорення

Ми встановили наступні причини вертеброгенного болю.

Кила (грижа) диску – фокальне випинання міжхребцевого диска (МХД) внаслідок дегенеративно-дистрофічних процесів (остеохондрозу), травми спини або поєднання цих чинників - була візуалізована нами у 117 (69,6%) обстежуваних. Основні клінічні ознаки кили МХД можуть проявлятися окремо або в поєднанні з наступними синдромами: локальний біль (цервікалгія, люмбалгія), відображений біль (цервікобрахіалгія, люмбошіалгія), корінцевий синдром (радикулопатія), синдром ураження стрижня (мілопатія). Потрібно відмітити, що випинання краю МХД на 2–3 мм вважається фізіологічним.

Спондиліоз – сукупність дегенеративних змін, що включають остеофіти, дегенеративні зміни між хребцевих суглобів (спондилоартроз), гіпертрофію зв'язкового апарату, тощо, визначався нами у 157 (93,4%) досліджуваних Спондиліоз є найбільш частою причиною ХВПРС у літньому віці.

Спондилоартроз був діагностований у 83 (49,4%) ВС – артроз міжхребцевих (фасеточних) суглобів. Він супроводжувався функціональною блокадою суглобів, підвихом в суглобах і утиском суглобової капсули, запаленням суглобових тканин. Клінічно спондилоартроз проявляється двобічним болем, найчастіше паравертебральної локалізації, посилюється при розгинанні, особливо при одночасній ротації. Больовий синдром зменшується у спокої і при двобічній блокаді між хребцевих суглобів анестетиком.

Нестабільність хребта – патологічна рухливість хребта, викликана ушкодженням його основних структурних елементів (диску, зв'язок, фасеток суглобів) при травмах, дегенеративних процесах, пухлинах, наслідках оперативних втручань, тощо- була зафіксована нами у 18 (10,7%) пацієнтів. Нестабільність хребта діагностується за допомогою рентгенографії хребта з функціональними пробами, і характеризується зміщенням (зісковзуванням) тіла хребця більш ніж на 3 мм або коли об'єм сегментарної рухливості хребців перевищує 15%. Для нестабільності в шийному відділі хребта характерний хронічний біль (цервікалгія, цервікокраніалгія або цервікобрахіалгія), що посилюється при русі головою, розгинанні голови, після ходьби, водіння автомобіля, тощо. Можуть мати місце васкулярні порушення у вигляді хронічної вертебрально – базилярної недостатності (ВБН), синкопальних станів, дроп - атак. Часто нестабільність в шийному відділі хребта має місце після травм голови. В подальшому з'являються краніалгії, які після ретельного огляду

насправді виявляються цервікокраніалгіями та розцінюються як наслідки травми. Якщо нестабільність хребта сприяє розвитку стенозу, це може ускладнитися ураженням окремих корінців або кінського хвоста.

Спондилолітез – зміщення хребця по відношенню до сусіднього хребця, було відмічено у 11(6,5%) хворих. Виділяють антеролітез (зміщення наперед), латеролітез (бічне зміщення тіл хребців), ретролітез (заднє зміщення хребця). Розділяють 5 ступенів спондилолітеза: I – зміщення тіла хребця не більше 25% передньо - заднього розміру нижньої частини тіла зміщеного хребця, II – 25–50%, III – 50–75%, IV – 75–100%, V – перекидання тіла над хребцем, що знаходиться нижче. Клінічно спондилолітез може проявлятися больовим синдромом, рефлекторними синдромами, корінцевим, радикулоішемічним синдромом, синдромом кінського хвоста, синдромом ураження стрижня.

Стеноз хребетного каналу – звуження хребетного каналу - спостерігалось у 6 (3,6%) пацієнтів. Розділяють вроджений і набутий стеноз хребетного каналу. Набутий стеноз найчастіше буває наслідком спондилолітеза, кили МХД, задніх остеофітів, гіпертрофії жовтих зв'язок, травми хребта, тощо. На шийному рівні стеноз хребетного каналу діагностують, як що передньо-задній розмір хребетного каналу складає менше 10 мм. На грудному і попереково-крижовому рівнях стеноз діагностують, якщо передньо – задній розмір хребетного каналу складає менше 12 мм. Стеноз поперекового відділу хребетного каналу призводить до компресії корінців кінського хвоста і судин, що їх живлять, та клінічно проявляється найчастіше нейрогенною (каудогенною) переміжною кульгавістю, котра була відмічена нами у 2 (1,2%) хворих. Вона виражається в виникненні при ходьбі або тривалому стоянні двобічних больових відчуттів, оніміння, парестезій, слабкості в м'язах гомілок, що зменшується або зникає впродовж декількох хвилин, якщо хворий нахилиться наперед або сяде навпочіпки. При цьому може бути оніміння в ділянці сідниць, скороминущі порушення сечовипускання.

Анкілозуючий гіперостоз (хвороба Форестье) – вибіркова гіпертрофія і зваління (кальфікація, осифікація) передньої і задньоїповздожньої та жовтої зв'язок в шийному і грудному відділах з патологічною фіксацією декількох суміжних хребетно-рухових сегментів, - був діагностований нами у 3 (1,8%) обстежуваних.

Дисцит– інфекційне запальне ураження МХД було відмічено нами у 2 (1,2%) ВС. Клінічно проявлявся болем, обмеженням рухливості, локальною болючістю, лихоманкою, запальними змінами в крові, а при залученні корінців – відповідною корінцевою симптоматикою. Рання діагностика ґрунтувалась на результатах МРТ ПКВХ.

Остеопороз – стан, що характеризується питомим зниженням кісткової маси в одиниці об'єму кістки і зміною мікроархітектоніки кісткової тканини, що призводив до підвищеної крихкості кісток. Був зафіксований нами у 1 (0,6%) пацієнта. Розрізняють системний (генералізований) і місцевий (локальний) остеопороз. Локальний остеопороз розвивається в зоні патологічного осередку, при іммобілізації кінцівки, порушенні кровообігу і так далі. Генералізований остеопороз частіше розвивається внаслідок якої-небудь системної патології (ендокринних порушень, інволютивних змін, захворювань шлунково-кишкового тракту, нирок, побічних дій лікарських засобів, в першу чергу глюкокортикоїдів, тощо). Для кількісної оцінки остеопорозу використовувалися різні методики денситометрії. Неврологічні прояви зазвичай виникли тоді, коли остеопороз хребта ускладнився компресійним переломом тіла L1 хребця.

Особливості диференційної діагностики

При обстеженні пацієнтів в першу чергу ми виключили патологію, яка потребує негайних спеціальних медичних втручань (перелом хребта, пухлина, інфекція, захворювання внутрішніх органів, тощо) [5, 15]. Аналіз історій захворювання та загальне обстеження уже на етапі поступлення пацієнтів у ВМКЦ дозволяє запідозрити причину болю в спині. Спочатку ми проводили детальнее опитування щодо симптомів захворювання, про тривалість і характер перебігу хвороби, про супутні захворювання, попередні травми і операції, спосіб життя, спадкову схильність. Після опитування проводили обстеження пацієнта, що включало наступне:

1) Огляд пацієнта (порушення акту ходьби, анталгічні пози, симетричність частин тіла – лопаток, плечей, гребенів клубових кісток, викривлення хребта, рефлекторні

зміни конфігурації хребта, наявність набрякості, гіперемії або інших змін в місці локалізації болю);

2) Пальпація (болючість в ділянці шиї і спини, особливо в місцях локалізації болю, болючість в точках Вале і Гара);

3) Дослідження ступеню напруги паравертебральних м'язів (м'язово-тонічний синдром);

4) Дослідження рухливості шиї і попереку (статико-динамічні порушення);

5) Дослідження шкірної чутливості (якщо є порушення, визначали за яким типом – центральним, сегментарним або невральним);

6) Оцінка м'язової сили в кінцівках;

7) Оцінка сухожилкових відрухів (живі, підвищені, знижені, випадіння);

8) Оцінка симптомів натягу нервових корінців (Нері, Ласега, Дежеріна, Вассермана, Сікара, Мацкевича, Туріна);

9) Оцінка вазомоторних, трофічних і секреторних симптомів. Дослідження розпочинали з огляду м'язів спочатку в положенні, що не вимагає їх значної напруги. Оцінювалися контури м'язів, наявність гіпо- або гіпертрофії, рубців, контрактур, тощо. Потім оцінювали м'язи за тими ж параметрами, але вже в умовах руху у відповідному суглобі. За допомогою пальпації визначали м'язовий тонус. Відмічали також наявність контрактур. Особливу увагу звертали на багатороздільний м'яз спини (тяж шириною 1,5–2 см, а нижче L3 хребця – 5 см), розташований з боків від лінії остякових паростків. Латеральніше його розташовуються випрямляч спини та квадратний м'яз попереку. У нормі м'язова напруга в них зберігається в межах нахилу вперед на 10–15°, потім паравертебральні м'язи повинні «вимикатися». При розгинанні момент розслаблення м'яза визначається не так чітко. Напругу м'язів шиї досліджували в положенні хворого лежачи на спині. Нерідко виявлялася зміна м'язової трофіки.

Виділяли три ступені погіршення трофіки м'язів:

I – незначне, ледве помітне оком зменшення об'єму м'яза;

II – легка атрофія, більше в проксимальних або дистальних відділах;

III – тотальна атрофія м'язів.

Ступінь болючості м'язів в клініці ХВІРС визначали пальпацією. Розрізняли помірну, виражену, що супроводжується мімічною реакцією пацієнта та різко виражену болючість, загальна рухова реакція хворого.

Пальпація м'язів дозволяла визначити тургор, трофіку (наявність атрофії) і напругу м'язів; виявити гіпералгічні і тригерні зони; виявити локальні м'язові ущільнення і різної консистенції вузли (м'які, пружні, щільні, фіброзні), їх величину, форму (округла, овальна, веретеноподібна), реакцію на розминання (зникають або ні), спаяність з шкірою, болючість. Пальпують такі м'язи: грудинно – ключично – соскоподібний, трапецієподібний, драбинні, ремінний м'яз голови, ромбовидний, грудні, дельтовидний, плече – променеви, середній сідничний, грушоподібний, напружуючий широку фасцію стегна, двоголовий і чотирьох головий, напівсухожилльний, напівперетинчастий, передній великий гомілковий, триголовий м'яз гомілки, довгий і короткий малі гомілкові м'язи.

Виділяють м'язово-тонічне і дистрофічне ураження м'язів. У першому випадку характерна дисоціація між скаргами на больові відчуття в м'язі і відсутністю його болючості при пальпації. Дистрофічне ураження м'яза, місць прикріплення його сухожил'я і інших фіброзних тканин до кісткових тканин (нейроостеофіброз) проявляються алгічною та тригерною стадіями процесу. При алгічній стадії нейроостеофіброзу в м'язі з'являються вузлики ущільнень (Корнеліуса, Мюллера, Шаде), які зникають після розминання, а при тригерній стадії вони не зникають, пальпація їх болюча і супроводжується іррадіацією в інші зони. М'язова сила в обох стадіях знижена. Тому, для тригерних зон характерне виникнення при їх стимуляції відбитого міосклеротомного болю, виникнення стійкого анальгезуючого ефекту при введенні місцевого анестетика в тригерні зони (новокаїн, лідокаїн), від точкової або термічної дії, на відміну від дії на будь-які інші зони. Анталгічна міофіксація хребта виникає в результаті того, що будь-який рух в кінематичному ланцюзі хребта передається на уражений руховий сегмент, відбувається зміна внутрішньо – дискового тиску (ВДТ) і подразнення рецепторів синуввертебрального нерва Льюшка.

Розрізняють розповсюджену, обмежену або локальну міофіксацію. Розповсюджена форма міофіксації характерна для рефлекторної напруги глибоких і поверхневих м'язів ряду

хребетних сегментів. Локальна форма міофіксації обумовлена іммобілізацією хребетно-рухового сегменту за рахунок рефлекторно – тонічного скорочення глибоки ходносуглобових м'язів.

Симптоми, що дозволяють оцінювати ступінь вираженості і форму міофіксації: сплюснення поперекового лордозу і формування кіфозу;

Обмеження згинання, розгинання, нахилів убік; контрактура усіх або багатьох паравертебральних м'язів; симптом іпсилатеральної напруги багато роздільного м'яза; симптом посадки на одну сідницю; симптом «триноги» або «розпірки»; симптом «підкладної подушки»; симптомів Ласега, Бехтерева, Мінора, Дежерина [4, 5].

Силу м'язів визначають протидією його скороченню в ізометричному положенні м'яза.

При визначенні парезів різних груп м'язів треба пам'ятати, що при патології корінця С5 виникає слабкість дельтовидного м'язу, корінця С6 – двоголового м'язу, С7 – триголового м'язу плеча. Слабкість довгого розгинача великого пальця стопи частіше спостерігають при ураженні корінця L5, а слабкість литкового м'яза – корінця S1. При парезі розгиначів стопи ускладнена ходьба на п'ятах, при парезі литкових м'язів або згиначів стопи – на пальцях ступеніві по сходинках [4, 5, 15]. При обстеженні пацієнтів ми також спостерігали за симетричністю рухів правої і лівої половини спини – «феномен втечі однієї половини спини». Бічні нахили (латерофлексії) повинні здійснюватися вільно, з утворенням плавної фізіологічної дуги хребта. При блоці ця плавність під час флексії, екстензії і латерофлексії порушується. Ротація тулуба здійснюється як по годинниковій, так і проти годинникової стрілки, при фіксованому тазу. Іноді при ротації, якщо рухи збережені в повному об'ємі, спостерігався легкий опір на ураженому боці, що нерідко супроводжувалося хрускотом.

Рухливість хребта ми визначали шляхом вимірювання відстані від пальців опущених рук до підлоги при нахилі вперед (Л. С. Мінор). Подушечку великого пальця встановлювали на гребінь крижів, а подушечку вказівного притискали до остякового паростка L4 або L5. Хворий активно нахилється у бік і за цього визначали об'єм нахилів (Я. Ю. Попелянський). Вимірювали відстань від остякового паростка С7 хребця до крижів в положенні стоячи. При максимальному згинанні вперед в нормі відстань збільшується на 5–7 см, а при нахилі назад в нормі відстань зменшується на 5–6 см. Проба Отта – при максимальному згинанні відстань між остяковими паростками ТІ і ТХІІ хребців в нормі збільшується на 4–5 см.

Прийом Шобера – ставлять відмітки на шкірі на рівні остякового паростка L5 і на 10 см вище, потім вимірюють відстань між цими відмітками при максимальному згинанні вперед (у нормі збільшення на 4–5 см). Хворий при цьому дослідженні не повинен згинати ноги в суглобах. Часто у пацієнтів визначали неможливість розгинання хребта, що пов'язано зі збільшенням поперекового лордозу. Бічні ж рухи обмежені особливо в бік протилежний до вигину сколіозу, а болочість при цьому частіше виражена при нахилі у бік. Порушення ротаційних рухів буває рідко. Рухливість хребта за рахунок больових відчуттів порушується зазвичай в різних площинах, але частіше страждають згинання і розгинання. Зниження шкірної больової чутливості може супроводжуватися ознаками гіперпатії. За цього важливо встановити час адаптації до уколу і асиметрію. Спостерігали порушення чутливості в зоні дерматомів або у вигляді плям. Найчіткіше гіпалгезію визначали в дистальних частинах дерматома, так як довгі чутливі волокна більше схильні до компресії, ніж короткі. Якщо гіпалгезія виявлена в ділянках I – II – III пальців кисті і не розповсюджується проксимальніше зап'ястка, то її не можна пов'язувати з корінцевою патологією; необхідно виключити компресію серединного нерва в зап'ястному каналі. Досліджували симптоми натягу корінців, в основі більшості яких лежить рефлекторна міофіксація ураженого рухового сегменту хребта внаслідок подразнення рецепторів його деформованих тканин. Симптом Де-Клейна визначався нами у 13 (7,7%) пацієнтів – при форсованих поворотах і закиданні голови можуть виникати відчуття запаморочення, нудоти, шуму в голові. Це вказувало на зацікавленість вертебральної артерії. Симптом Фенца відмічено нами у 14 (8,3%) хворих – феномен «похилого» обертання. Якщо при нахиленій вперед голові обертання її в обидва боки викликає біль, то це вказує на наявність спондиліозних розростань суміжних хребців, що труться при описаних рухах. Симптом Нері відмічений нами в 27 (16,1%) обстежених – при активних і пасивних нахилах голови

вперед біль виникає в зоні ураженого корінця. Найбільш розповсюдженим симптомом, який спостерігався нами в даній групі пацієнтів був феномен Ласега – Лазаревича у 131 (77,97%) досліджуваного – поприце ми виділяли три ступені його вираженості. I ступінь (слабо виражений) – біль по ходу дерматома (корінця) з'являвся при піднятті ноги до кута 60°, встановлено у 83 (49,4%) обстежених. Біль інтенсивний, з помірним захисним скорочення м'язів спини, черевної стінки, тазу. II ступінь (помірно виражений) – біль з'являється при піднятті ноги до кута 45°, виникало різке захисне скорочення окремих м'язів, помірна вегетативна реакція (23 -13,7%). III ступінь (різко виражений) – кут підняття ноги складав до 30°, виникало генералізоване захисне скорочення м'язів, різка вегетативна реакція (25 (14,9%) пацієнтів).

Симптом Бехтерева (перехресний симптом Ласега) був зафіксований нами у 19 (11,3%) обстежуваних – виникнення болю в «хворій» нозі при дослідженні симптому Ласега на здоровому боці.

Симптом «посадки» визначався у 37 (22,02%) пацієнтів – згинання «хворої» ноги або обох ніг при спробі хворого сісти в ліжку з випрямленими ногами.

Симптом «кашльового поштовху» (Дежеріна) виявлений в 17 (10,12%) хворих – поява больових відчуттів в попереку при кашлі, чханні, натужуванні. Симптом Спурлінга був зафіксований в 4 (2,4%) обстежуваних – феномен «між хребцевого отвору». При навантаженні на голову, нахилу на плече або нахилу і повернену в бік виникнення больових відчуттів, виникають парестезії або болі, що віддають в зону іннервації корінця, що піддається компресії в міжхребцевому отворі.

Симптом Вассермана визначався нами в 14 (8,33%) хворих – виникнення болючості по передній поверхні стегна при підйомі вверх випрямленої ноги у хворого, що лежить на животі.

Симптом Мацкевича відмічений нами у 16 (9,52%) пацієнтів – поява болю по передній поверхні стегна при згинанні голілки у хворого, що лежить на животі.

Симптом Лермітта визначався у 6(3,57%) хворих – при різкому нахилі голови вперед з'являвся біль у вигляді проходження електричного струму через усе тіло уздовж хребта. Його виникнення ми пов'язували з демієлінізацією задніх стовпів стрижня.

Лікувальна тактика. Виділяли лікувальний, лікувально-реабілітаційний, реабілітаційний етапи. На базі ВМКЦ ПР (м. Умань) протягом 2022 року нами проліковано 168 ВС, які поступили до відділення в стадії загострення. Їм проводилась паравертебральна блокада лідокаїну 5,0 (2%) з дипроспаном 1,0 внутрішньом'язово (1-2 на курс лікування); внутрішньовенно крапельно кейвер 2,0 на 50,0 мл фізіологічного розчину № 5-7; розчин L-лізину есцинату 0,1%-10,0 на 100,0 мл фізіологічного розчину №7; розчин альфа-ліпоевої кислоти в дозі 600 ЕД за добу (берлігтон, тіогама-турбо, діаліпон, еспаліпон) №10; внутрішньовенно актовегін 10,0 мл №10; внутрішньом'язово мільгамма 2,0 № 10 та НПЗПЦОГ-2 (целекоксиб, моваліс, ксефокам), гліцин, фізіотерапевтичне лікування, ЛФК. Оцінювались зменшення больового синдрому, відновлення функціональної активності хребта, нормалізація вегетативних функцій. Зроблені висновки щодо рекомендації запропонованої схеми лікування для впровадження в практику лікувально - діагностичних закладів України. За ними обов'язково слідували профілактичні заходи, спрямовані на запобігання рецидивів захворювання. Ефективність лікування оцінювалася на основі динаміки неврологічної картини і критеріїв якості життя.

Висновки. Болі в спині – найпоширеніша скарга у ВС ЗСУ. Дорсалгії виникають у військових здебільшого внаслідок посиленого фізичного навантаження на вісь хребет в результаті носіння засобів захисту (БЖ).

У більшості пацієнтів, які страждали «синдромом бронезилету», діагностували біль у поперековій ділянці, який не був пов'язаний з корінцевою патологією.

Найбільш частим варіантом патології хребта являлися його дегенеративно-дистрофічні ураження: деформуючий спондиліоз передньої та задньої повздопозвоночної зв'язки, деформуючий спондилоартроз, остеохондроз МХД, фіброз диску, кила диску.

Також встановлена суттєва роль у формуванні радикуліту аутоімунних процесів та порушення мікроциркуляції у хребтовому каналі, які відбуваються за схемою: інфільтрація – гіпоксія – набряк – порушення мікроциркуляції, особливо венозної крові та лімфи. В зоні такого асептичного аутоімунного запалення знаходиться й стрижневий корінець, який починає надавати больові імпульси у сегментарний апарат стрижня та вище - до головного

мозку. Виключно компресійний механізм радикуліту (здавлення корінця кілою МХД) зустрічається порівняно рідко. В більшості випадків спондилогенні радикуліти проходили в хронічній формі з періодичними загостреннями, що й визначає актуальність пошуку нових, більш ефективних методів лікування. Використання сучасних діагностичних критеріїв допоможе краще зрозуміти поширеність ПКБС, яка залишається відносно стабільною протягом останніх двадцяти років. За останні десять місяців 2022 року спостерігається постійне зростання кількості пацієнтів з цією патологією, що може бути пов'язане з змінами в доступності первинної допомоги, збільшенням чи зменшенням рівня здоров'я населення під час військового стану в Україні.

Література/References:

1. Hayden J., Asbridge M., Magee K. (2018) The prevalence of low back pain in the emergency department: a descriptive study set in the Charles V. Keating Emergency and Trauma Centre, Halifax, Nova Scotia, Canada., BMC Musculoskeletal Disorders., 2018;19:306.
2. World Health Organization. Cancer Pain Relief Geneva:World Health Organization; 1986.
3. Ventafridda V, Tamburini M, Caraceni A, DeConno F, Naldi F. A validation study of the WHO method for cancer pain relief. Cancer. 1987;59(4):850-6.
4. Тешук В. Й., Ярош О. О. Причинно-наслідкові зіставлення виникнення і розвитку больових синдромів хребтового походження //Лікарська справа.-1999.-№6.- С. 82 – 87 [Teshchuk VI et al. Reasons of occurrence and development of pain symptoms of spine origin // Likars'ka sprava. -1999. – N 6. – P. 82-87]
5. Тешук В. Й., Тешук Н. В., Гайдаржи І. Т., Гайдаржи О. І. Попереково-крижові больові синдроми. - Одеса: Бахва, 2015.- 312 с. [Teshchuk VI et al. pain syndromes of wait. – Odessa: Bakhva, 2015. – 312 p.]
6. Smith H, Bruckenthal P. Implications of opioid analgesia for medically complicated patients. Drugs Aging. 2010;27(5):417-33.
7. World Health Organization. Cancer pain relief, with a guide to opioid availability. Geneva: WHO; 1996:2nd edition.
8. Brevik H, Collet B., Ventetrida V. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life and treatment // Eur. J. Pain. - 2006. - Vol. 10. - P. 287-333.
9. Overholser BR, Foster DR. Opioid pharmacokinetic drug-drug interactions. Am J Manag Care. 2011;17
10. Baron R., R. Freynhagen. The efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic radiculopathy // Pain. -2010. - Vol. 150, N 3. - P. 420-427.
11. Pratzel HG1, Alken RG, Ramm S. Efficacy and tolerance of repeated oral doses of tolperisone hydrochloride in the treatment of painful reflex muscle spasm: results of a prospective placebo controlled double-blind trial // Pain. 1996 Oct;67(2-3):417-25.
12. Agarwal S, Patel T, Shah N, Patel B. Comparative study of therapeutic response to baclofen vs tolperisone in spasticity // Biomed Pharmacother. 2017 Mar;87:628-635.
13. Chou R, Fanciullo GJ, Fine PG, Adler JA, Ballantyne JC, Davies P, et al. Clinical guidelines for the use of chronic opioid therapy in chronic noncancer pain. J Pain. 2009;10(2):113-30.
14. Pergolizzi J, Boger RH, Budd K, Dahan A, Erdine S, Hans G, et al. Opioids and the management of chronic severe pain in the elderly: consensus statement of an International Expert Panel with focus on the six clinically most often used World Health Organization Step III opioids (buprenorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone). Pain Pract. 2008;8(4):287-313.
15. Мурашко Н. К., Середа В. Г., Пономаренко Ю. В., Довгий І. Л., Парнікоза Т. П., Попов О. В., Пацало Л. М., Терентьева Н. В., Леснік О. Г. Вертеброгенні больові синдроми: сучасний підхід до лікування (методичні рекомендації). – 2013. - 21 с. [Murashko NK et al. Vertebrogenic pain syndromes: modern approach to treatment (methodical guides). – 2013.- 21 p.

Робота надійшла в редакцію 11.01.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування